

УДК 316.6:316.356.2

ТҮЛҒАНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТЕНУІНДЕГІ ОТБАСЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ РӨЛІ

ЕРАЛИНА АЙГҮЛ ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ

пед.ғ.к., доцент, Халықаралық туризм және меймандостық университеті, Түркістан,
Қазақстан

НИЯЗОВ НУРДАУЛЕТ АБИЛДАЕВИЧ

Аға оқытушы, Халықаралық туризм және меймандостық университеті, Түркістан,
Қазақстан

Түйіндемe: Бұл мақалада тұлғаның әлеуметтену процесіндегі отбасы институтының рөлі қарастырылады. Отбасы адамның негізгі құндылықтары, мінез-құлық нормалары, дүниетанымы мен әлеуметтік дағдылары қалыптасатын алғашқы әлеуметтік орта болып табылады. Мақалада отбасы тәрбиесінің тұлғаның дамуына, индивидтің қоғамға бейімделуіне және адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына ықпалына ерекше назар аударылған. Сонымен қатар, отбасылық қатынастардағы қазіргі өзгерістер және олардың жастардың әлеуметтену процесіне әсері талданады. Мақалада қоғамдағы мәдени және рухани құндылықтардың сабақтастығын қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік институт ретіндегі отбасының маңыздылығы айқындалады.

Кілт сөздер: әлеуметтену, отбасы институты, отбасы тәрбиесі, тұлға, әлеуметтік орта, құндылықтар, жастар, қоғам, тәрбие, отбасылық қатынастар.

Резюме: В данной статье рассматривается роль института семьи в процессе социализации личности. Семья выступает первичной социальной средой, в которой формируются основные ценности, нормы поведения, мировоззрение и социальные навыки человека. Особое внимание уделяется влиянию семейного воспитания на развитие личности, адаптацию индивида в обществе и формирование морально-нравственных качеств. Также анализируются современные изменения в семейных отношениях и их влияние на процесс социализации молодежи. В статье подчеркивается значимость семьи как важнейшего социального института, обеспечивающего преемственность культурных и духовных ценностей общества.

Ключевые слова: социализация, институт семьи, семейное воспитание, личность, социальная среда, ценности, молодежь, общество, воспитание, семейные отношения.

Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер мен жаһандану үдерістері отбасы институтының қоғам өміріндегі маңызын одан әрі арттыра түсуде. Отбасы – тұлғаның қалыптасуына тікелей ықпал ететін, қоғамның тұрақтылығы мен дамуын қамтамасыз ететін негізгі әлеуметтік институттардың бірі. Адам баласы дүниеге келген сәттен бастап алғашқы әлеуметтік ортасы ретінде отбасымен байланысқа түседі және сол орта арқылы қоғамдағы мінез-құлық нормаларын, мәдени құндылықтарды, салт-дәстүрлерді, рухани қағидаларды меңгереді. Осыған байланысты отбасы тұлғаның әлеуметтену процесіндегі басты факторлардың бірі болып саналады. Әлеуметтену – адамның қоғамға бейімделуі, әлеуметтік тәжірибені игеруі және қоғамдық қатынастар жүйесіне ену процесі. Бұл үдеріс барысында тұлға әлеуметтік рөлдерді меңгеріп, қоғамда қабылданған нормалар мен құндылықтарды бойына сіңіреді. Әлеуметтенудің алғашқы әрі маңызды кезеңі отбасында жүзеге асады. Себебі бала дүниетанымының қалыптасуы, адамгершілік қасиеттерінің дамуы, қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауы ең алдымен отбасы тәрбиесіне байланысты болады. Отбасы институты тек тәрбиелік қызметпен ғана шектелмей, қоғамның рухани және мәдени сабақтастығын қамтамасыз ететін маңызды механизм ретінде де қызмет атқарады. Отбасындағы қарым-

қатынас үлгілері, ата-ананың тәрбиелік ұстанымы мен әлеуметтік жауапкершілігі баланың тұлғалық қалыптасуына тікелей әсер етеді. Сондықтан отбасының тұрақтылығы мен тәрбиелік мүмкіндіктерін зерттеу қазіргі қоғам үшін өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бүгінгі таңда қоғамда орын алып отырған ажырасу деңгейінің артуы, отбасылық құндылықтардың әлсіреуі, жастар тәрбиесіндегі өзгерістер сияқты әлеуметтік мәселелер отбасы институтының әлеуметтенудегі рөлін жан-жақты қарастыру қажеттілігін көрсетеді. Осы тұрғыдан алғанда, аталған мақалада отбасының тұлғаны әлеуметтендірудегі маңызы, оның негізгі қызметтері мен қазіргі қоғамдағы орны ғылыми тұрғыдан талданады. Отбасы – қоғамдағы әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлерді, ұлттық және рухани құндылықтарды сақтап, оларды келесі ұрпаққа жеткізуді қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік институт. Тұлғаның әлеуметтік ортаға бейімделуі мен қалыптасуы ең алдымен отбасынан бастау алады. Бала отбасында алғаш рет қоршаған ортамен танысып, мінез-құлық нормаларын, адамгершілік қағидаларын және әлеуметтік қатынастар жүйесін меңгереді. Осы үдерістер оның болашақта жеке тұлға ретінде қалыптасуының негізгі алғышарты болып табылады. Қазіргі қоғам жағдайында жас ұрпаққа сапалы білім берумен қатар, рухани-адамгершілік тәрбие беру мәселесінің маңызы артып отыр. Себебі тұлғаның рухани құндылықтарын дамыту, ұлттық сана мен мәдениетті қалыптастыру отбасы тәрбиесімен тығыз байланысты. Адам дүниеге келген сәттен бастап, қоршаған ортаны тану, тілдік және әлеуметтік дағдыларды игеру арқылы қоғам мүшесі ретінде қалыптаса бастайды. Осы тұрғыдан алғанда, отбасы қоғамның негізгі тірегі әрі мемлекеттің шағын моделі ретінде қарастырылады. «Отбасы кішкентай мемлекет, ал мемлекет үлкен отбасы – деген Конфуций. Сондықтан отбасы мемлекет сияқты басқару керек, дейді ол. Социология ғылымының негізін қалаушы О.Конт болса қоғамды отбасы арқылы тану керек, өйткені отбасы – адамзат тегін жалғастырушы, ондай қоғам антропологиялық деңгейде дами алмайды, - дейді»[1, 236-бет]. Адам баласы дүниеге келіп, алғаш тәрбиені отбасында алады және қоғамдағы негізгі құндылықтарды, әдет-ғұрыптар мен мәдени нормаларды осы ортада меңгереді. Тұлға болып қалыптасу үдерісі де ең алдымен отбасы тәрбиесімен және әлеуметтік ортамен тығыз байланысты. Адам дүниеге дайын тұлға ретінде келмейді, ол қоғамдық қатынастар жүйесінде қалыптасады. Осы тұрғыдан алғанда, тұлғаның дамуына әсер ететін басты факторлардың бірі – әлеуметтену процесі болып табылады. Әлеуметтену – индивидтің қоғамда өмір сүруге қажетті әлеуметтік тәжірибені, білімді, мінез-құлық нормаларын, құндылықтар мен мәдени үлгілерді игеру үдерісі. Бұл ұғым дәстүрлі «тәрбие» және «білім беру» түсініктерінен әлдеқайда кең мағынаға ие. Себебі әлеуметтену тек мақсатты түрде жүргізілетін тәрбие мен білім беру арқылы ғана емес, сонымен қатар адамның күнделікті өмір барысында кездесетін әлеуметтік ортасының, қоғамдық қатынастардың және стихиялық ықпалдардың әсерімен жүзеге асады. Сонымен бірге, әлеуметтену – қоғамның жеке адамға әсер етуімен қатар, тұлғаның да әлеуметтік ортаға белсенді түрде ықпал ету процесі болып саналады [1, 266-б.]. Ғылыми әдебиеттерде әлеуметтену адамның бүкіл өмірін қамтитын үздіксіз процесс ретінде қарастырылады. Оның алғашқы кезеңінде негізгі әлеуметтендіруші институт ретінде отбасы ерекше орын алады. Себебі балалық шақта бала алғашқы әлеуметтік тәжірибені отбасында меңгеріп, қоршаған орта туралы бастапқы түсініктерін қалыптастырады. Ал екінші кезеңде адамның әлеуметтік байланыстары кеңейіп, білім беру ұйымдары, еңбек ұжымы, достық орта және қоғамның өзге де институттары маңызды рөл атқара бастайды. Осылайша, адам дүниеге келген сәттен бастап өмірінің соңына дейін әлеуметтену процесінен өтеді. Социологиялық тұрғыдан алғанда, отбасы қоғамның негізгі әлеуметтік институттарының бірі ретінде оның белгілі бір қызметтерді атқаруымен сипатталады. Отбасы қызметі деп отбасы мүшелерінің қоғамдағы өмір сүру әрекеттерін ұйымдастыруға бағытталған әлеуметтік белсенділігін айтамыз. Қоғамның отбасы алдындағы, отбасының тұлға алдындағы және жеке тұлғаның отбасы алдындағы міндеттері өзара тығыз байланыста жүзеге асады. Отбасы қызметтерінің қалыптасуы қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуымен тікелей байланысты. Қоғамдық өзгерістерге сәйкес отбасы құрылымы мен оның атқаратын міндеттері де өзгеріп отырады. Ғылыми еңбектерде

отбасының негізгі қызметтері ретінде репродуктивтік, тәрбиелік, шаруашылық-тұрмыстық, экономикалық, әлеуметтік бақылау, әлеуметтік-мәртебелік және демалыс қызметтері қарастырылады [1, 238-б.]. Отбасының репродуктивтік қызметі қоғамның ұдайы дамуын қамтамасыз етумен байланысты. Яғни отбасы жаңа ұрпақ дүниеге әкелу арқылы қоғамның өмір сүруінің негізін қалайды. Бұл қызметті басқа әлеуметтік институттардың толық алмастыра алмайтындығы отбасының қоғамдағы маңызын айқындай түседі. Сонымен қатар отбасы тек ұрпақ жалғастырумен шектелмей, тәрбиелік қызметті де жүзеге асырады. Тәрбиелік қызмет арқылы жас ұрпаққа қоғамдағы мінез-құлық нормалары, ұлттық құндылықтар, рухани-адамгершілік қағидалар мен мәдени дәстүрлер үйретіледі. Отбасының шаруашылық-тұрмыстық қызметі отбасы мүшелерінің денсаулығын сақтау, балалар мен қарттарға қамқорлық көрсету, күнделікті тұрмыстық қажеттіліктерді қамтамасыз ету арқылы көрінеді. Ал экономикалық қызметі отбасы мүшелерін материалдық тұрғыдан қолдауға бағытталған. Әсіресе кәмелетке толмаған балалар мен еңбекке қабілетсіз жандарға әлеуметтік көмек көрсету отбасының маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Әлеуметтік бақылау қызметі отбасы мүшелерінің мінез-құлқын моральдық және құқықтық нормалар негізінде реттеуді қамтамасыз етеді. Бұл қызмет арқылы ата-ана мен бала арасындағы жауапкершілік, өзара сыйластық және міндеттер жүйесі қалыптасады. Ал әлеуметтік-мәртебелік қызметі отбасы мүшелерінің қоғамдағы әлеуметтік орнын айқындауға ықпал етеді. Сонымен қатар отбасының демалыс қызметі отбасы мүшелерінің бос уақытын тиімді ұйымдастыруға, өзара рухани байланысын нығайтуға бағытталады. Тұлғаның толыққанды қалыптасуы үшін қолайлы әлеуметтік ортаның болуы аса маңызды. Осыған байланысты адам әлеуметтену барысында бірнеше кезеңнен өтеді. Балалық шақта тұлғаның алғашқы әлеуметтік қасиеттері қалыптасса, жастық шақта қоғамдық өмірге белсенді араласуға дайындық жүреді. Ал кемелдену кезеңінде адам қоғамның белсенді мүшесіне айналып, әлеуметтік тәжірибесін кеңейтеді [2, 215-б.]. Әсіресе балалық шақ кезеңі тұлғаның дамуы үшін шешуші кезең болып табылады. Себебі осы уақытта ата-ананың тәрбиесі, қарым-қатынасы және отбасындағы психологиялық ахуал баланың болашақ тұлғалық қасиеттеріне тікелей әсер етеді. Баланың қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауы, сөйлеуді меңгеруі және әлеуметтік дағдыларды игеруі ең алдымен отбасындағы тәрбиемен байланысты [3, 66-б.]. Ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлы өзінің қара сөздерінде баланың табиғи танымдық қызығушылығы мен білімге ұмтылысын ерекше атап көрсетеді: «Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген» қасиет адамның рухани дамуының негізі болып табылады [4, 21-б.]. Бұл пікірлер баланың тұлғалық дамуы мен тәрбиесінде ата-ананың рөлінің маңызды екенін дәлелдейді. Тұлғаның қоғамдық қасиеттерінің қалыптасуы оның әлеуметтік ортадан алған тәрбиесі мен тәжірибесіне байланысты. Адамның бойында әлеуметтік қасиеттер неғұрлым терең қалыптасқан сайын, оның қоғамдағы белсенділігі мен шығармашылық қабілеті де жоғары деңгейде көрініс табады. Осы тұрғыдан алғанда, «адам», «тұлға» және «даралық» ұғымдары өзара тығыз байланыста қарастырылады [5, 30-б.]. Отбасының тәрбиелік қызметі тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруда ерекше маңызға ие. Халқымыздың «тәрбие тал бесіктен басталады» деген нақыл сөзі де отбасы тәрбиесінің қоғам өміріндегі орнын айқындайды. Бауыржан Момышұлы айтқандай, «Отанды сүю отбасынан басталады». Шынында да, отбасында мейірім мен өзара сыйластықты көріп өскен бала қоғамға пайдалы, адамгершілігі жоғары азамат болып қалыптасады. Қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі – ажырасу деңгейінің артуы. Отбасы тұрақтылығының бұзылуы ең алдымен балалардың психологиялық және әлеуметтік дамуына кері әсер етеді. Толық емес немесе жанжалды отбасында өскен балалардың қоғамға бейімделуі күрделірек болатыны ғылыми зерттеулерде де жиі көрсетіледі. Сондықтан баланың толыққанды тұлға болып қалыптасуы үшін ата-ананың екеуінің де тәрбиесі мен мейірімі қажет [6, 11-б.].

Қорытындылай келе, отбасы – тұлғаның әлеуметтенуіндегі негізгі әрі шешуші әлеуметтік институт. Отбасында қалыптасқан тәрбие, рухани құндылықтар мен әлеуметтік қатынастар адамның бүкіл өміріне ықпал етеді. Осы себепті отбасы институтын нығайту,

Ұлттық және рухани құндылықтарды сақтау қазіргі қоғам дамуының маңызды бағыттарының бірі болып табылады.

ПАЙДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. К.У. Биекенов, С.К. Биекенова, Г.А. Кенжакимова «Әлеуметтану» оқулық. Алматы: Эверо, 2022ж. 236 б., 238 б., 266 б.
2. А.Н. Тесленко, Ж.Ж. Сембина, А.Т. Аязбаева «Әлеуметтану» оқулық. Қарағанды: ЖШС «Medet Group», 2019ж. 215 б.
3. А.К. Игибаева, Б.Т. Абалакова, А.К. Козыбаева «Әлеуметтік педагогика» оқу құралы. Алматы: Эверо, 2022ж. 66 б.
4. АБАЙ «Қара сөз, поэмалар» Алматы: ЕЛ, 1993ж. 21 б.
5. С.К. Абильдина, Б.А. Жекибаева, Ж.Б. Асетова «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» оқулық. Алматы: Эверо, 2022ж. 30 б.
6. Н.Бимурзаев «Бақыттың кілті Жанұя» Алматы-2018ж. 11 б.